

ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY INDICATORS OF MEAT AND DAIRY PRODUCTION IN THE REGION

J.A.Abdullayev

Karshi State Technical University, basic doctoral student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276228>

Abstract: This article analyzes the factors affecting the economic efficiency of dairy and meat production in the region and ways to increase its efficiency. The level of supply of dairy and meat products to farmers and ranchers operating in the Republic of Uzbekistan, including the Kashkadarya region, and the directions for providing the population with livestock products are revealed.

Key words: agriculture, milk, livestock, products, development, efficiency, fodder base, livestock.

Introduction Many approaches are being implemented in the region to study the volume of livestock production and changes in it, taking into account the provision of infrastructure services. According to the data, "by 2050, the world population will be 9.1 billion. can reach a person. It is expected that the demand of the world's population for meat and dairy products will increase by 2.5-3.0 times compared to today¹. This, in turn, increases the demand for the production of livestock products.

Проводится ряд научных исследований, направленных на повышение эффективности производства мяса и молока, проведение комплексного анализа по средним показателям, в том числе оценка интенсивности развития животноводческой отрасли на основе совершенствования системного подхода, проведение многофакторного анализа объемов и качества производства мяса и молока, а также их конкурентоспособности. В настоящее время одним из приоритетных научных направлений является развитие мирового мясного и молочного производства и применение в нем системных методов экономико-статистического анализа, оценка факторов, влияющих на развитие мясного и молочного производства, и разработка прогнозов.

Основная задача – рационально реализовать вышеперечисленные мероприятия по обеспечению производства в нашей стране мясной и молочной продукции для потребления человеком в соответствии с установленными медицинскими нормами и продемонстрировать пути решения проблем в процессе организации деятельности инфраструктурных служб в животноводческой отрасли.

¹<http://mcx.ru>

В исследовании широко использовались методы логического мышления, сравнительного анализа, анкетирования и экономического анализа для определения перспектив повышения эффективности производства мяса и молочных продуктов.

Его позиции в производстве мясной и молочной продукции усиливаются из года в год. При этом в животноводческой отрасли действуют также коллективные животноводческие хозяйства, акционерные общества и частные животноводческие фермы, а также кооперативные хозяйства. Сегодня кооперативные хозяйства в основном сохранились только в сфере каракулеводства. Структурные изменения наблюдаются, прежде всего, в снижении доли аграрного сектора в структуре валового внутреннего продукта. В частности, можно отметить, что доля аграрного сектора в структуре валового внутреннего продукта по республике за последние 5 лет снизилась с 26,6% до 19,4%. Аналогичная ситуация складывается и в Кашкадарьинской области, то есть, хотя доля сельского хозяйства в структуре регионального внутреннего продукта (ВВП) несколько выше республиканского показателя, следует принять как экономическую закономерность изменение в сторону непрерывного снижения. Такая ситуация свидетельствует о том, что степень зависимости развития экономики страны и региона от аграрного сектора снижается.

Эти показатели являются результатом постоянной работы страны по развитию животноводства, имеющего большое социально-экономическое значение в обеспечении населения продуктами питания. Учитывая объём производства животноводческой продукции на душу населения и потенциальные возможности развития животноводческой отрасли в нашей республике, ожидается, что высокие темпы роста развития отрасли сохранятся ещё 5-6 лет за счёт экстенсивных факторов (таблица 1).

таблица 1

Динамика объемов производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств республики ²
(минг тонна)

²Источник: Разработано на основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан..

Виды продукции	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 по сравнению с 2020 годом, (%)
Мясо (живой вес)	998,3	1061,2	1139,4	1208,6	1287,9	129,0
Сут-гушт	4280,5	4554,9	4855,6	5097,4	5426,3	126,8
Тухум (млн. дона)	1860,3	1966,7	2128,1	2214,7	2429,0	130,6
Шерсть (в физическом объеме)	18,98	20,08	21,44	22,40	23,87	125,8
Коракўл тери (минг дона)	674,8	688,8	726,6	780,4	896,8	132,9
Пилла	16,9	16,2	20,2	21,5	23,5	139,0

При этом динамика развития животноводства имела существенные различия в различных формах хозяйствования. В частности, поголовье скота резко сократилось в сельскохозяйственных предприятиях и сравнительно медленно растёт в фермерских хозяйствах.

Увеличение среднего удоя молока на корову в республике до 8000 килограммов позволит удовлетворить нормативную потребность населения в молоке и мясе без увеличения численности населения. Это, в свою очередь, позволит сократить импорт мяса и молочной продукции. При этом удои молока от коров в 8000 килограммов – это реальная возможность для нашей республики.

Например, в 2020 году в хозяйствах всех категорий области на одну корову было получено 2436 килограммов молока, тогда как в фермерских хозяйствах этот показатель составил всего 2514 килограммов, что означает, что в среднем на корову приходилось 5 литров молока в день. Для сравнения, стоит отметить, что хорошие местные породы коз дают 7-8 литров молока в день. Хотя показатели дехканских хозяйств несколько выше, они, как минимум, в 2-2,5 раза ниже молочной продуктивности, которую можно получить при существующих условиях нашей республики (порода скота, кормовая база, накопленный опыт, квалификация специалистов и интеллектуальный потенциал отрасли).

Низкая продуктивность скота объясняется, главным образом, тем, что большая часть поголовья скота представлена местными низкопродуктивными породами. Поэтому племенные хозяйства играют особую роль в расширении генофонда племенного скота и выведении новых высокопродуктивных пород. Однако в недавнем прошлом, в ходе приватизации животноводческих хозяйств, племенные заводы, фермы и племенные хозяйства были переданы в частный сектор и впоследствии проданы частными владельцами из-за сложности их содержания.

На сегодняшний день в Кашкадарьинской области действуют 16 племенных хозяйств, и даже в этих хозяйствах молочная продуктивность коров остается очень низкой.

В 2020 году животноводческие хозяйства области в среднем произвели 1860 литров молока на корову, к 2024 году этот показатель увеличился до 2210 литров, однако уровень продуктивности крайне низкий и нехарактерен для породы.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что удовлетворение потребностей населения нашей страны в молоке и молочных продуктах напрямую связано с развитием крестьянских и фермерских хозяйств, являющихся в основном представителями частного сектора, что в свою очередь требует повышения продуктивности скота, создания прочной кормовой базы, улучшения качества предоставления услуг, расширения производства готовой продукции, тем самым увеличения объемов производства и дохода на единицу скота и на 100 га сельскохозяйственных угодий.

В настоящее время в некоторых хозяйствах Кашкадарьинской области с гектара пашни заготавливают по 10-12 тонн кормовых единиц кормов. Посев кормовых культур проводится по следующей схеме: в октябре сеют промежуточные культуры (ячмень-овёс-тритикале-гороховую смесь), во второй декаде мая сеют 300-350 центнеров зерносемена с гектара, а к 1 июня вместо промежуточных культур сеют кукурузу на силос и собирают по 300 центнеров. Урожайность двойного сбора достигает 15-16 тонн с гектара, и подобные эксперименты необходимо расширять.

Одним из основных факторов повышения продуктивности животноводства является необходимость создания прочной кормовой базы отрасли. По нашему мнению, необходимо решить следующие проблемы. В частности:

- обеспечить нормативный уровень кормления скота, прежде всего, за счёт резкого повышения количества и качества (питательности) кормов;

- необходимо кардинально пересмотреть состав посевов и их размещение, а также увеличить долю площадей кормовых культур в общей площади пашни с нынешних 7,5% до 15-20%.

В развитии молочно-мясного животноводства особое внимание следует уделить обеспечению фермеров и фермерских хозяйств племенным скотом и материально-техническими средствами..

Проблемы в отрасли объясняются также нехваткой кормов, ограниченными площадями под кормовые культуры, нехваткой сельскохозяйственной техники, в том числе мини-тракторов для животноводства, и технологического оборудования.

Обеспечение населения страны молочной и мясной продукцией на уровне медицинских норм требует в первую очередь стабилизации поголовья скота на уровне существующих возможностей кормопроизводства и повышения его продуктивности.

Список использованной литературы:

- 1.Базаров Н.С. Қорамолчилик хўжаликларида маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва унинг самарадорлигини ошириш йўллари (Наманган вилояти чорвачилик хўжаликлари мисолида). Иқт. фан. ном. дис. Т., 2001. – 126 б.
2. Исанов У. Экономическая эффективность развития животноводства и пути повышения (На примере Таш. обл.): дис. канд. экон. наук. – Т., 1981.
- 3.Маллабаев Т.С. Экономические проблемы интенсификации скотоводства: дис. д-ра экон. наук. – Т., 1984. – 364 с.
4. Мехманов С.У. Иқтисодий эркинлаштириш шароитида тармоқли истиқболли ривожланиш асосида аҳолини чорвачилик маҳсулотлари билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш (Тошкент вилояти мисолида). Иқт. фан. док. ... дис. – Т., 2002.

